

Titel: Zwischenevaluation des LEX LOTSEN OWL-Projekts nach 12 Monaten – Skalierung der neuen Versorgungsform „Patientenlotse“

Autor:innen: Gscheidle Sonja¹, Arnold Matthias¹, Freigang Felix¹, Stegmeier Elmar², Schluttig Marie³, Kurscheid Clarissa³, Schnecke Hendrik Jan⁴, Borchers Uwe⁴, Pries Rebecca⁵, Mieth Johannes⁵, Galle Georg⁵, Brinkmeier Michael⁵

¹ inav – privates Institut für angewandte Versorgungsforschung GmbH, Berlin

² Social Impactor GbR, Aschau im Chiemgau

³ figus GmbH, Köln

⁴ ZIG – Zentrum für Innovation in der Gesundheitswirtschaft Ostwestfalen-Lippe, Bielefeld

⁵ Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe, Gütersloh

Kernaussage: Die Zwischenevaluation des LEX LOTSEN OWL-Projekts generiert evidenzbasierte Lessons Learned, die die Etablierung der Lotsenbüros unterstützen und eine strukturierte Skalierung der Lotsentätigkeit ermöglichen.

Hintergrund: Das Projekt LEX LOTSEN OWL untersucht, wie Patientenlotsen in die Regelversorgung überführt werden können. Spezialisierte Lots:innen unterstützen Patient:innen in komplexen Versorgungslagen durch Care und Case Management. Um eine effizientere Koordination von Lotsenprogrammen in einer Region zu ermöglichen und deren Skalierung zu unterstützen, werden regionale Lotsenbüros eingerichtet. Diese dienen der strukturierten Vernetzung der verschiedenen Versorgungsakteure und sollen zu einer verbesserten Patientenversorgung beitragen.

Zielsetzung: LEX LOTSEN OWL zielt darauf ab, einen Pfad zur Überführung der neuen Versorgungsform (NVF) „Patientenlotse“ in die Regelversorgung zu entwickeln. Hierbei werden verschiedene eigenständige Lotseninterventionen mit dem gemeinsamen Kern des Care und Case Managements in eine einheitliche, regional angepasste Governance integriert. Dadurch soll ein vernetztes, kooperatives Gesundheits- und Sozialwesen gefördert werden, ohne bestehende Strukturen grundlegend zu verändern. Untersucht werden folgende Fragestellungen: Inwiefern erhöht die Etablierung der Lotsenbüros die relationale Koordination im Einzugsgebiet? Inwiefern verbessert die koordinierte Lotsentätigkeit die von Patient:innen mit Lotsenbegleitung erfahrene Qualität der Versorgung im Vergleich zu Patient:innen ohne Lotsenbegleitung?

Methode: Das Projekt beinhaltet zwei Interventionskomponenten: Die Lotsentätigkeit wird in einem kontrolliert randomisierten Experiment evaluiert, während die Implementierung der Lotsenbüros gestuft erfolgt und als prä-post Vergleich evaluiert wird. Das Modell wird vom 01.01.2024 bis 31.12.2026 erprobt. Zielgruppe sind Patient:innen mit komplexen Krankheitsbildern wie Schlaganfall und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Zur Erfassung der Endpunkte werden u. a. das Konstrukt der relationalen Koordination nach Gittel [1, 2] und der PEICS-Fragebogen [3] herangezogen. Nach 12 Monaten erfolgt eine Zwischenauswertung, deren Ergebnisse hier präsentiert werden.

Ergebnisse: Die NVF besteht aus zwei Interventionskomponenten: der individuellen Lotsentätigkeit und der Koordination durch regionale Lotsenbüros. Eine Herausforderung in der Evaluation dieser komplexen Intervention besteht darin, dass sowohl organisatorische als auch patientenindividuelle Komponenten betrachtet werden müssen. Die Zwischenergebnisse nach 12 Monaten zeigen Erkenntnisse zur Koordination auf regionaler Ebene sowie erste Effekte der Lotsentätigkeit auf die Versorgung der Patient:innen. Die Evaluationsstrategie und die Zwischenergebnisse werden im regionalen Vergleich dargestellt.

Implikation für Forschung und/oder (Versorgungs-)Praxis: Die Zwischenevaluation liefert wichtige Erkenntnisse für die weitere Implementierung und Skalierung der Lotsentätigkeit.

Lessons Learned aus den ersten 12 Monaten dienen als Grundlage für die Optimierung der strukturellen und inhaltlichen Ausgestaltung der Versorgungsform. Zudem kann das Studiendesign als Case Study für weitere Projekte dienen, die sich mit der Integration und Skalierung neuer Versorgungsformen beschäftigen. Die Ergebnisse könnten einen wertvollen Beitrag zur Etablierung von Patientenlotsen als festen Bestandteil der Regelversorgung leisten.

Quellenangaben:

- 1 Gittell et al. (2008). DOI: 10.1002/hrm.20242.
- 2 Gittell (2016). DOI: 10.1515/9780804797047.
- 3 Joobar et al. (2018). DOI: 10.5334/ijic.4163.